

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature and Culture Research

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-92747-0-6

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 30.11.2025

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research

Editörler: *Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh*

Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-92747-0-6

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU -
University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek – Ankara Hacı Bayram Veli University – Türkiye
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco
Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Said Assil – Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal

Dr. Devkant Joshi – Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman – University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh – Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk – Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk – Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa – Assiut University – Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 04–08 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleştirilmiş; dil, edebiyat ve kültür alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alan önemli bir bilimsel buluşma platformu olmuştur. Kongre, Saybider Topluluğu organizasyonunda; başta Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage University (Tunus) olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının akademik desteğiyle düzenlenmiştir.

Kongre kapsamında, farklı akademik gelenekleri ve araştırma perspektiflerini temsil eden 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı bilim insanlarıyla buluşturulmuştur. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çağrılarla geniş bir uluslararası katılım sağlanmıştır. Bu çok dilli ve kapsayıcı çağrı süreci sonucunda gönderilen bildiriler, bilimsel etik ve kalite ilkeleri doğrultusunda hakem değerlendirme sürecinden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye'den 34, Türkiye dışından ise Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün olmak üzere 13 farklı ülkeden 114 bildiri, kongre programında yer almış; böylece toplam 148 bildiri bilim dünyasıyla paylaşılmıştır.

Bu kongre kitabında yer alan çalışmalar; dil, edebiyat ve kültür araştırmalarında güncel kuramsal yaklaşımları, özgün analizleri ve farklı coğrafyalardan gelen akademik deneyimleri bir araya getirmektedir. Kongre süreci, özellikle uluslararası ve kültürlerarası iş birliğine dayalı araştırmaların bilimsel bilginin evrenselleşmesi ve akademik etkileşimin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu bağlamda araştırmacıların; disiplinlerarası çalışmalara daha fazla yönelmeleri, ortak projeler ve çok yazarlı uluslararası yayınlar aracılığıyla akademik etkileşimi güçlendirmeleri ve farklı dillerde bilimsel üretim yaparak çalışmalarının görünürlüğünü artırmaları önem arz etmektedir. Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve diğer paydaşların ise genç araştırmacıları destekleyen, uluslararası akademik ağları teşvik eden ve nitelikli bilimsel üretimi sürdürülebilir kılan yapılar oluşturmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bu kongrenin ve elinizdeki kitabın; alan yazınına anlamlı katkılar sunmasını, yeni akademik iş birliklerine zemin hazırlamasını ve dil, edebiyat ile kültür araştırmalarında nitelikli bilimsel üretimi teşvik etmesini temenni eder; kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, hakemlere, davetli konuşmacılara ve değerli araştırmacılara teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University

Düzenleme Kurulu Başkanı

PREFACE

The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research, held in Antalya, Türkiye, between November 4–8, 2025, constituted a significant academic platform that brought together studies in language, literature, and culture within an interdisciplinary framework. The congress was organized by the Saybilder Community, with the academic support of several higher education institutions, most notably Mardin Artuklu University and Carthage University.

Within the scope of the congress, invited speakers from six different countries met with scholars representing diverse academic traditions and research perspectives. In addition, calls for papers were announced in Turkish, English, and Arabic, enabling broad international participation. Following these multilingual calls, the submitted papers underwent a peer-review process conducted in accordance with scientific and ethical standards. As a result of the evaluations, a total of 148 papers were included in the scientific program, comprising 34 papers from Türkiye and 114 papers from 13 different countries, namely the United Arab Emirates, Algeria, Indonesia, Morocco, Palestine, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Egypt, Syria, the Kingdom of Saudi Arabia, and Jordan.

The studies presented in this proceedings book brought together contemporary theoretical approaches, original analyses, and diverse academic experiences from different geographical regions in the fields of language, literature, and culture. In particular, the congress clearly demonstrated the importance of international and intercultural collaborative research, emphasizing its crucial role in the universal dissemination of scientific knowledge and the establishment of sustainable interaction among different academic traditions.

In this context, researchers are encouraged to further engage in interdisciplinary studies, to strengthen academic interaction through joint projects and international co-authored publications, and to enhance the visibility of their research by producing scholarly work in multiple languages. Universities, research centers, and other stakeholders are likewise encouraged to continue supporting early-career researchers, fostering international academic networks, and developing sustainable structures for high-quality scientific production.

It is our sincere hope that this congress and the present proceedings book will contribute meaningfully to the existing literature, inspire new academic collaborations, and promote rigorous scientific research in the fields of language, literature, and cultural studies. We would like to express our gratitude to all institutions, reviewers, invited speakers, and distinguished researchers who contributed to the successful realization of this congress.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

انعقد المؤتمر الدولي التاسع عشر للغة والأدب والدراسات الثقافية في مدينة أنطاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، وشكّل منصة علمية متميزة جمعت دراسات اللغة والأدب والثقافة في إطارٍ متعدد التخصصات. وقد نُظّم المؤتمر من قِبَل مجتمع سايبيلدر (Saybilder)، بدعمٍ علمي من عدد من مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها جامعة ماردين أرتقلو وجامعة قرطاج (Carthage University).

وشهد المؤتمر مشاركة متحدثين مدعويين من ست دول مختلفة، حيث التقى هؤلاء بنخبة من الباحثين الذين يمثلون مدارس أكاديمية ورؤى بحثية متنوعة. كما أُطلقت دعوات المشاركة باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ما أسهم في تحقيق مشاركة دولية واسعة. وبعد ذلك، خضعت البحوث المقدّمة لعملية تحكيم علمي وفق المعايير الأكاديمية والأخلاقية المعتمدة. وأسفرت هذه العملية عن إدراج 148 بحثاً ضمن البرنامج العلمي، منها 34 بحثاً من تركيا و 114 بحثاً من 13 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، إندونيسيا، المغرب، فلسطين، العراق، إيران، قطر، الكويت، مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، والأردن.

وقد جمعت الدراسات الواردة في هذا الكتاب بين أحدث المقاربات النظرية، والتحليلات الأصيلة، والتجارب الأكاديمية المتنوعة من مختلف المناطق الجغرافية في مجالات اللغة والأدب والثقافة. كما أبرز المؤتمر بوضوح أهمية البحوث القائمة على التعاون الدولي والتفاعل الثقافي، لما لها من دور محوري في تعميم المعرفة العلمية وبناء تفاعل أكاديمي مستدام بين التقاليد العلمية المختلفة.

وانطلاقاً من نتائج هذا اللقاء العلمي، يُشجّع الباحثون على توسيع نطاق الدراسات البيئية، وتعزيز المشاريع المشتركة، والإسهام في النشر العلمي الدولي المشترك، إضافة إلى الإنتاج البحثي متعدد اللغات بما يزيد من انتشار الأبحاث وتأثيرها. كما تُدعى الجامعات ومراكز البحث وسائر الشركاء الأكاديميين إلى مواصلة دعم الباحثين الشباب، وتعزيز الشبكات العلمية الدولية، وبناء هياكل مستدامة تضمن جودة واستمرارية الإنتاج العلمي.

وإذ نأمل أن يكون هذا المؤتمر وهذا الكتاب قد أسهما في إثراء الأدبيات العلمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات المشاركة، والمحكمين، والمتحدثين المدعويين، والباحثين الكرام الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي.

رئيسة اللجنة التنظيمية

الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أنور ديب

جامعة 6 أكتوبر

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Tragic Heroes in Modern Drama: John Proctor and Willy Loman – Exploring Ordinary Struggles in Modern Tragedy.....	1
Prof. Dr. Mohammad Abdullah Al Matarneh	
Yapay Zekâ Kullanımının Dilin Gelişimine ve Kullanımına Etkisi.....	9
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi ve Türkiye'deki İslâmî Oluşumlar Üzerindeki Tesiri.....	19
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Banaz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Bünyamin Gür	
Kıyamet Suresinde Belagat Göstergeleri ve Manaya Etkisi	36
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney	
Postcolonial Nostalgia in Lahiri's <i>The Namesake</i>	46
Asst. Prof. Dr. Yıldray Çevik	
Genel Olarak Akşemsemeddin Divanı	53
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Türk Mitolojisinde Demire Dair Tespitler.....	59
Prof. Dr. Kadriye Türkan	
Yüksek Lisans Öğrencisi Metin Yaşa	

- Burdur Halk Kültüründe Unutulmaya Yüz Yüz Tutan Bir Gelenek: Duvak 64
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Erzurum'da Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri Üzerine..... 70
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Selimoğlu
- La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ OFILI 80
Fatima Erramy
- 90 مقاربة مقارنة للمقطع الصوتي وبنية الاشتقاق في اللغات: الفارسية، العربية والعبرية.....
إلهام السوسي العبدلوي
- 104 حجة السلطة في الموازنة بين أبي تمام والبحثري للآمدي: مقارنة حجاجية في النقد العربي القديم.....
عبد المجيد الفروجي
د. سعيد أصيل
- 116 تمثيلات الجسد في المتن الصوفي بين التزكية الروحية والتعبير الرمزي.....
رشيد الحسيني
د. إلهام السوسي العبدلوي
د. عبد الرحيم الراشدي
- 129 القصيدة الإسلامية الخالدة (تأملات في نداء الأذان).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 137 الواجه في الدرس اللساني المعاصر مقارنة وظيفية للبنيات العلية في اللغة العربية.....
د. محمد نافع العشيري

- 146 تأملات محمد الصباغ في الأدب: مصدر الأدب وطبيعته ووظيفته
د. المعتمد الخراز
- 170 توظيف التراث الديني والتاريخي في خطب أبي عبيدة الغزاوي
نجاهة البابي (الطالبة)
- 181 المرأة بين الجسد والرمز في الشعر العربي قراءة: مقارنة في الحب العذري والعشق الصوفي
الدكتورة طامو آيت مبارك
- 204 سلطة الشارح في التراث البلاغي: التفتازاني نموذجاً في ضوء نظريات التلقي الحديثة
إيمان البستاوي
- 214 أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وآفاق تثمينه إعلامياً
دة بهيجة حيلات
- 224 المعمار اللغوي للشعر المملوكي (من الزخرفة إلى الرمزية)
الدكتورة ابتسام دهينة
بثينة ناجي (الباحثة)
- 232 ثلاثية أسفار مدينة الطين ما بين واقعية السرد والخيال (الميتا سرد منهجا)
د. عائشة بنت سالم سليمان العتيق
- 248 نظرية "محمد عنبر" اللسانية في "جدلية الحرف العربي" و"الشيء في ذاته"
الأستاذ الدكتور جمال مقابلة

253التخييل والإثنوغرافيا: أنياب طويلة في وجة المدينة" لمصطفى يعلى أنموذجا
الدكتور المصطفى فاتح

260حروف الجر في القرآن الكريم وإشكالية ترجمتها إلى اللغة الألمانية بالتطبيق على أمثلة مختارة
د. داليا إبراهيم نبهان

280تداخل الحقول المعرفية في قصيدة (بطاقة هوية) لمحمود درويش
د. أماني حافظ عبد الخالق الحفناوي

Challenges of Translating the Untranslatable Cultural Context and Colloquial Egyptian Arabic in
Mahmoud Diab's *The Stranger* 290

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb

Prof. Dr. Bahaa-eddin M. Mazid

In Pursuit of Life: A Realistic Portrayal of the Refugee's Dilemma in Omar El Akkad's *What Strange
Paradise*..... 301

Omnia Mostafa Niazy

Functional Study of the Arabic Translation of Samuel Taylor Coleridge's *The Rime of the Ancient
Mariner*: Artificial Intelligence Versus Human Intelligence in Literary Translation..... 313

Dina Ahmed Abdel Aziz Ramadan

Suspense Across Cultures: A Comparative Analysis of Selected Mark Twain and Nabil Farooq's Teen
Novels..... 325

Dr. Eisha AbdAllah Abdelkader Mohammed Askar

Minhaj al-Fiqh at-Tarjamī: Riddah against Western Control of The Qur'ānic Studies..... 343

Doaa Mohamed Anwer Deep

Language, Ritual, and Herbs: The Construction of Cultural Identity in Indonesian Traditional Medicine	365
Fika Hidayani, M. Hum Am'mar Abdullah Arfan, M.H.	
Physical Resilience in Words and Taste: A Sociolinguistic Analysis of the Spice Manuscript of the Indonesian Archipelago	379
Isriani Hardini, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I.	
The Relationship between Language and Mental Processes and Language Processing Towards an Integrated Cognitive Framework for FLE Didactics	386
Dr. Khaoula Manaa	
Evaluative Scaling in Disaster Reporting: A Graduation-Based Analysis of English and Turkish News Texts	390
Asst. Prof. Dr. Hamide Çakır Sarı	
Turkish Films and Social Psychology: Socio-Psychological Presentation in <i>Gülen Adam</i> (1989)	412
Asst. Prof. Dr. Nurcan Bekil Çakmak	
Hurri-Hitit Mitindeki Sabotaj ve Direniş: <i>Ullikummi</i> Şarkısı Mitindeki İktidar, İsyân ve Kozmos	422
Dr. Öğr. Üyesi Z. Nihan Kırçıl	
Çağdaş Fonetik Araştırmaların Klasik Tecvid Birikimine Katkı Yönü	430
Dr. Öğreti Üyesi Mücella Hacımısıroğlu	
"Sarra" Kavram Alanı Ekseninde Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcükler	439
Dr. Nihan Budak	

Bir Şairin Evlilikten Duyduğu Nedamet: Fahrî'nin "Kasîde Berâ-yı Nisvân" Adlı Manzumesi 464

Doç. Dr. Muhammet Nalbat

476.....العجائبية في رواية كويكول للكاتبة حنان لاشين
زوزو فيروز

Exploring the Ecological Discourse of Dark Ecology as a Radical Form of Posthumanism493

Asst. Lect. Mustafa Arkan Khntel

502.....من ألفاظ المعجم الفلاحي المزاي دراسة مقارنة بالمعجم العربي
د. عبد الوهاب بافلح

517.....الأبعاد التداولية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
دكتور مصطفى أصلان

531.....أثر التوجيه النقدي في تطور الإبداع الأدبي العربي
الأستاذة دربالي وهيبة

546.....تحولات الشخصية ودورها في تشكيل العالم الروائي: دراسة سردية لرواية "مملكة الفراشة" لواسيني الأعرج
د. ليلى حمراي
نجاه بشير

563.....توظيف المنهج التقابلي في تعليم النحو العربي للناطقين بالتركية
د. نادر مندريس

574.....دور الترجمة في نقل المعنى بين العوالم
بشرى الكاضي

- 580..... المرأة الفلسطينية في رواية التفاصيل والأشياء: رواية سروال بلقيس نموذجاً
د. فاطمة حسين عيسى العفيف
- 594..... اللغة العربية بين التأليف والانسلاخ
الدكتورة سعاد اليوسفي
- 603..... التواصل بين الثقافات: النظم اللغوية وسلوك التغيير: مفاتيح لاكتساب وتطور اللغتين الأمازيغية والغوارانية
بابا محمد
- Said Nursî'de Aşk ve Şefkat Kavramlarının Mukayesesi..... 616
Yüksek Lisans Öğrencisi Yücel Özdiğer
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız
- 622..... أدب الرحلات، قراءة في كتاب (مغامر عماني في أدغال أفريقيا)
أ.د. عبد الباسط أحمد مرشدة
- 628..... الاستلزام الحوارى في قصيدة بشارة الخورى عش أنت إنى مت بعدك
أ. ولاء إبراهيم الشبول
- 637..... الرّمكان الشّعريّ للصورة البصريّة عند ابن زمرك
الأستاذ المشارك أحمد عمر
- 650..... البشاعة الاستطيقية في قصيدة "المخبر" لبدر شاكر السياب: قراءة في جماليات القبح وفضح السلطة
د. أسعد اللايق
- 661..... صورة القبيح في شعر نزار قبّاني: الشعوب المستلبة أنموذجاً
أ.م. د. عبد الحليم عبد الله

- Child Labor Trafficking in Frances Temple's *Taste of Salt: A Story of Modern Haiti* 672
Assistant Instructor Asmaa Mohanad Saad
- The Uses of Translation Techniques to Achieve an Appropriate Translation 681
Dr. Osama Misbah Mahmood Al-Hamdani
- Gendered Asymmetries in Terms of Address in Moroccan Arabic 688
Yassine Akhmouch
- Restless Female Characters in Edwidge Danticat's *Breath, Eyes, Memory* 697
Assist. Lecturer Mashail Faris Saleh
- 704.....ترجمة المصطلحات المرتبطة بالأنظمة الأنجلوسكسونية من الإنجليزية إلى العربية.....
فيروز بورمة
- التمثيل السيميائي للأنوثة في رواية "امرأة سريعة العطب" لواسيني الأعرج: أنوثة على حافة الانكسار، من العنوان إلى الذات
المتشظية 711.....
د. ليلى حمراي
نجاه بشير
- 722.....الأبعاد النفسية في المجموعة القصصية (الفخ) دراسة في ضوء المنهج النقدي النفسي -.....
م.م. أنسام أركان حريز
- 733.....سيمائية الموت والحياة في الشعر الفلسطيني الحديث (تميم البرغوثي أنموذجاً).....
أ.م.د. جيدم فاروق عبد الحكيم
- 741.....حقيقة التناوب في الاستعمال بين " على " و"حروف الجر الأخرى في القرآن الكريم - دراسة تحليلية
م. د. باسم محمد صالح جمعة الجبوري

- 752.....التوكيد في آية الكرسي دراسة نحوية دلالية.....
الدكتور أحمد طالب محمد الياسري
- 760.....دلالة ألفاظ الفناء في الحكم العطائية.....
م.م. آية عبد العزيز محمد أمين
أ.م.د. محمد محمود سعيد
- 769.....الدُّر المنثور في بلاغة التشبيه القرآني.....
المدرس الدكتور أنوار جاسم عويد
- 779.....التمرد في رواية شرف للكاتب صنع الله إبراهيم.....
مدرس مساعد نور عادل محمد حميد
- 789.....الحزن وبواعثه في الشعر النسوي العراقي الحديث "دراسة موضوعية".....
أ.م.د. فائق غانم النعيمي
- 798.....تأثير الرواية العرفانية في تشكيل الوعي الأخلاقي رواية "المر: أختام المدينة الفاضلة" لعبد الإله بن عرفة أنموذجا.....
د. للا الهاشمية باباهاشم
- 806.....الأفيون والذاكرة للروائي يحيى بزغود: قراءة سوسولوجية تاريخية.....
د. حسناء بزغود
- 815.....تفاعل اللغة والمجتمع، التنوع اللغوي والتأثير الاجتماعي في اللغة: مقارنة لسانية وصفية.....
اسليماني رضوان

La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre postcolonial, étude de cas : « The Holly Virgin Mary » de Christ OFILI 826

Fatima Erramy

Dr. Nabil Benabdeljalil

Kıyamet Suresinde Belagat Göstergeleri ve Manaya Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Özet

Arap dilinin en önemli unsurlarından biri de Belagat/retoriktir. Belagatin en önemli kaynağı da Arap dilini en iyi kullanan Kur'an-ı Kerimdir. Çeşitli konuların sunumundaki muhteşem düzenlemesi ve mucizevi üslubuyla da eşsizdir.

Kur'an-ı Kerim, lafız, mana ve tertip bakımından mucizevi bir kitaptır. Çünkü o, Yüce Allah'ın kelimidir ve O'nun ilmi, içindeki bütün kelimeleri, terkipleri, manaları, harfler arasındaki düzenleri, ifadeleri, cümleleri, hatta bütün isimleri, fiilleri ve harfleri içine alır.

Kıyamet ayetleri Kur'an-ı Kerim'de geniş yer kaplar. Altmıştan fazla surede de kıyamet kıyamet hakkında ayetler vardır. Özellikle Kıyamet ve Zilzal sureleri tamamen kıyamet hakkında inzal buyurulmuştur. Ayrıca Tekvir Suresi, İnfitar Suresi, Vakıa, Hakka, İnşikak, Kamer, Naziat, Rum, Mearic, Nebe, Ra'd, Rahman, Gaşiye, Ahkaf gibi beş yüze yakın kıyamet ayetleri zikredilmektedir.

Bu nedenle de Kıyamet ayetleri üzerinde durmayı ve nazımının inceliklerini derinlemesine tefekkür etmeyi ve bazı edebî/belağî inceliklerini veya tasvirlerini incelemeyi seçtim.

Çalışmamız Kıyamet Suresindeki Belağî uyumu ve manaya etkisini incelemektedir. Bu uyum, Kur'an'ın kelimelerinin tertip ve düzenindeki mucizevi yapıyı, ayetler ve sureler arasındaki bağlantı ve uyumu gösterir. Sure ve ayetlerinin düzen ve mükemmel koordinasyonu, değiştirilemezliği, ayrıca manasının incelenip tahlil edilmesini önemli kılmaktadır. Kur'an'ın her süresinin bir önceki sure ile bağlantılı ve uyumlu olması Kur'an'ın mucizeliğinin en önemli göstergelerinden biridir. Çalışmada surenin analitik retorik/belağî yaklaşım ve yapısına dikkat çekilmektedir. Bunu yaparken de ayetler ve mana açısından koordinasyon ve uyumlarının ifade ettiği anlamları detaylandırmaya çalışılmıştır. Söz sanatları açısından Kur'an'ın işaret ettiği belağî göstergelere dikkat çekerek anlama etkisini irdelemeye çalışılmıştır.

Sonuç olarak, Kıyamet Suresi'nde uyum ve koordinasyona dair tüm unsurların nasıl sağlandığı ve tezahürlerinin nasıl çoklu olduğu; uyuma dair sûre ile ismi, başlangıcı, amacı ve sonucu arasında, kendisinden önce ve sonra gelenler arasında, âyetlerin yapısal tertiplerinde ve sûrenin âyetleri ile ayracı arasında nasıl ulaşılabildiği ortaya çıkmış oldu.

Kıyamet suresinde belagatin bir diğer kısmı olan bedî'in muasinât-ı manevî ve muhassinât-ı lafzi olarak işlenişi üzerinde örnekler vererek duruldu.

Muhassinât-ı Bedî 'iyyeden cinas sanatına surenin 29. Ayeti örnek verilerek "الساق" kelimesinin yanyana iki defa zikredilmesi ve aynı manaya geldiğine ve cinâs-ı tam çeşidine örnek verilerek ve işaret edilmiştir. Tıbak sanatına ise Kıyamet suresinin 31 ve 32. Ayetlerinde geçen "صدق" ve "كذب" lafızları örnek verilerek aralarındaki zıt anlama işaret edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kıyamet, Tenasüb, Belagat, Mana, Kur'an'ın İ'câzı

Rhetorical Indicators in The Qiyamah Surah and Their Effect on The Meaning

Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Abstract

One of the most important elements of the Arabic language is rhetoric. The most important source of eloquence is the Quran, which utilizes the Arabic language at its finest. It is also unparalleled in its magnificent organization and miraculous style in presenting various subjects.

The Quran is a miraculous book in terms of its wording, meaning, and arrangement. Because it is the word of Almighty God, and His knowledge encompasses all its words, combinations, meanings, letter arrangements, expressions, sentences, and even all nouns, verbs, and letters.

Verses concerning the Day of Judgment occupy a significant place in the Quran. More than sixty surahs contain verses about the Day of Judgment. Surahs al-Qiyamat and al-Zilzal, in particular, were revealed entirely about the Day of Judgment. Additionally, nearly five hundred apocalyptic verses are mentioned, including Surah At-Takwir, Surah Infitar, Waqi'ah, Haqqa, Inshiqaq, Qamar, Naziat, Rum, Ma'arij, Naba, Ra'd, Rahman, Ghashiya, and Ahqaf.

Therefore, I chose to focus on the apocalyptic verses, deeply contemplate the subtleties of their verse, and examine some of their literary/rhetorical subtleties or imagery.

Our study examines the rhetorical harmony in Surah At-Takwir and its impact on meaning. This harmony demonstrates the miraculous structure in the arrangement and order of the Quran's words, as well as the connection and harmony between verses and surahs. The order and perfect coordination of the surah and its verses, their immutability, and the importance of examining and analyzing their meanings. The connection and harmony of each surah of the Quran with the preceding surah is one of the most important indicators of the Quran's miraculous nature. This study highlights the analytical rhetorical/eloquent approach and structure of the surah. In doing so, it attempts to detail the meanings conveyed by the coordination and harmony of the verses and their meanings. By drawing attention to the rhetorical indicators indicated by the Quran in terms of figures of speech, it attempts to examine their impact on understanding.

Consequently, it reveals how all elements of harmony and coordination are achieved in Surah al-Qiyamah and how their manifestations are multiple; how harmony is achieved between the surah and its title, beginning, purpose, and conclusion, between those that precede and follow it, in the structural arrangement of the verses, and between the verses and their parentheses.

The focus is on the application of badī, another aspect of rhetoric in Surah al-Qiyamah, as muasināt-i manīvī and muhassināt-i lafzi, with examples.

The art of puns is illustrated by exemplifying the art of punning from the 29th verse of the Muhassinat-ı Bedi 'iyya, where the word "الساق" is mentioned twice, indicating the same meaning and a type of pun. The art of tibak is illustrated by exemplifying the art of tibak from the words "صدق" and "كذب" in verses 31 and 32 of the Qiyamat, indicating their contrasting meanings.

Keywords: Qiyamat, Tanasubub, Rhetoric, Meaning, Miracle of the Quran

Giriş

Kur'ân-ı Kerim, nazm ve ifade üslubu, mucizevi yapısı ve çeşitli konuları sunumundaki güzelliği ile eşsizdir.

İfadelerinin/Sözlerinin yüksekliğine ve belagatinin zirvesine yaptığı vurgu, zihinleri etkileyen, ruhları büyüleyen ve kişinin insani yönlerini ortaya çıkaran özelliğini ortaya koyar. Böylece de istekler ve sonuçları ışığında en yüce amaca ulaştıran retorik/edebî sınırları ortaya çıkarır. Anlayış/kavrayış sahibi kimseler bundan bir ders çıkarır ve daha iyi görme/anlama yetisi kazanır.

Kur'ân-ı Kerim lafzı ve yüce manası bakımından muciz bir kitaptır. Çünkü o Allah kelimidir. Aynı zamanda Allah Teâlâ'nın ilmi tüm terim ve bileşenlerini ihata etmiş, mana ve nazmına yön vermiştir. O, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan ve Her şeye gücü yetendir. O, Kur'ân-ı Kerimde seçtiği kelime ve kullanımları ile insanı aciz bırakan, manası ile derin ve ileri düşünceye sevk edendir.

Kur'ân-ı Kerim diğer konular gibi kıyamet günü ve kıyamet sahneleri, hesap, azap ve na'im cennetinden bahseder. Hatta bunları tasvir ederek uyarı ve müjdelere verir.

Çalışmamıza konu olan Kıyamet Suresi de adı gibi kıyamet günü ve sahnelerinden bahsetmekle birlikte inkârcıların durumu hakkında da tasvirlerde bulunur. Bu tasvirleri yaparken de seçtiği lafız ve harflerle okuyucu ve dinleyicinin zihninde kıyamet sahnesini canlandırır.

Kıyametten bahsetmesinin bazı amaçları vardır. Bu amaçlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

- Allah Teâlâ'nın kıyamet olayını gerçekleştirebileceğine delil getirmek
- Kıyamet günü insan azalarını, kemiklerini bir araya getirebileceği güç ve kudretinde olduğunu delillendirmek.
- İnsanın kötü hallerinden haber verip, ma'siyette ısrarcı olmalarının karşılığının kıyamet günü verileceğini haber vermek.
- İnsanın kıyamet olayını, ba's/dirilme ve hesap olayını kendilerinden uzaklaştırmak istemelerinin yersizliğini ifade etmek.
- Müşriklerin Allah Teâlâ'yı yalancılık ve güç yetirememe, diri olma sıfatlarını inkar etmelerine cevap vermek.
- Allah Teâlâ kıyamet sahnesini ayetlerle canlandırırken insanların, özelde de müşriklerin işlemiş oldukları suçlardan dolayı cezalandırılacaklarını haber vermek.
- Sadece insanın değil güneş ve ay gibi yarattığı tüm varlıkları biraraya getirme kudretine sahip olduğunu okuyucu ve dinleyiciye izhar etmek.

Kıyamet kelimesinin anlamı konusunda er-Rağıp el-İsfehânî şöyle der: “ Kıyametin aslı insanın bir defada kıyam etmesi/ayaklanmasıdır. Sonuna “hâ” (kapalı te)nin eklenmiş olması “bir defa”ya işaret eder (*er-Râğıp el-Esfehânî, tsz., s. 417*).”

Zemahşerî, surenin başında neden nefy edatı gelir? Kur'ân'ın dışında başka ibarelerde de gelebilir. Ama Kur'ân da neden gelmektedir? Gibi sorulara cevaben; “Nefy edatının kase/yemin fiilinin başına gelmesi Arapların şiir ve sözlerinde yaygındır”. Ardından İmru'ül-Kays'ın şu beytini örnek verir. (*Zemahşerî 1998: 6/295*)

فَلَا وَأَيْبِكِ ابْنَةَ الْعَامِرِيِّ ... لَا يَدْعِي الْقَوْمُ أَنِي أَفْرُ

Hayır, baban El-Amirî'nin kızına yemin ederim ki, halk benim firari olduğumu iddia etmeyecektir. (*es-Sendûbî & Selahaddin Müneymine, 1990, s. 111*)

Kıyamet ayetleri Kur'ân-ı Kerimde altmıştan fazla surede zikredilir. Kıyamet suresi tek başına ve "kıyamet" adıyla nazil olmuştur. Bununla beraber "el-Kari'a, ez-izâl" sureleri de kıyametten bahseder. Fakat kıyametten bahseden ayetler yaklaşık beşyüz ayetten ibarettir. Örneğin; et-Tekvîr, el-İnfitâr, el-Vâkı 'a, el-Hakka, el-İnşikâk, el-Kamer, en-Nâzi 'ât, er-Rûm, el-Me 'âric, en-Nebe', er-Ra'd, er-Rahmân, el-Gâşiye, el-Ahkâf ve bu sureler gibi birçok surede kıyametten bahseden ayetler zikredilmiştir.

Biz de bu çalışmamızda Kıyamet suresi üzerinde duracak bir belagat çeşidi olan "muhassinât- Bedî'iyye" bakımından bazı ayetlerini incelemeye çalışacağız.

Muhassinât-ı Bedî 'iyye; lafız veya cümlelerin süslenmesidir. Örneğin aynı ses harfleri ya da aynı iki kelime veya farklı anlamlara gelen aynı kelimelerin bir cümle içerisinde gelmesi ile sözün, cümlenin güzelleştirilmesidir.

İbn Manzur, Yeni ve icat edilmiş anlamına gelen "الجدید و المخرع" kelimeleri ile ifade etmektedir. "بدع أي اخترعه، وأبدعه، أي اختراعه" yani; "bir şeyin icat edilmesi, onu yeni icat etti." ifadesinden alınmadır. (İbn Manzur, 1988) Ahmed el-Hâşimi ise Muhassinâtı şöyle tarif etmektedir: "Söze güzellik ve zarafet katan yönleri ve özellikleri tespit eden, bunları durumun gereklerine uygun hale getirerek ona ihtişam, incelik ve zarafet kazandıran bir ilimdir." (el-Hâşimî, tsz., s. 298)

Hatib el-Hazvîni ise şöyle tarif etmektedir: "Bedî ilmi, delalet ettiği mananın açık ve seçik olması ve muktezaî hale/durumun gereğine uygun olarak sözün/kelamın güzelleşme/güzelleştirme yönlerini bilme ilmidir. Bir kısmı manaya bir kısmı da lafza delalet eder.(et-Taftazânî, 2021)" Bu tariflerden anlaşılacağı gibi Muhassinât-ı Bedî 'iyye, lafziyye ve ma'neviyye olmak üzere iki kısımdır.

Muhassinât-ı lafziyye; sözde lafzın güzelleşmesini sağlayan yani süsleyen bir unsurdur. Bazen manayı güzelleştirme ve süsleme şeklinde de olur.

Cinâs:

Muhassinât-ı lafziyye'nin en önde gelen ve en önemli güzelleştirme ve süsleme unsurlarından biri cinâs'tır. "تجنيس، تجانس، مجانسة" gibi isimlerle de isimlendirilmektedir. (Akkâvî, 1996)

Cinâs iki lafız arasında lafız bakımından birbirine benzemesidir. Yani telaffuzları aynı olup mana bakımından birbirinden farklı olabilmesidir. Bir başka ifadeyle harflerinin türü bakımından veya harflerinin sayısı bakımından ya da hey'et yani hareke ve sükûnlu olması bakımından farklılaşır. Örneğin "المغرب" kelimesi telaffuzu ve harflerinin sayısı bakımından birbirine benzemektedir. Ancak mana bakımından birbirinden farklı anlamlara gelmektedirler. "المغرب" kelimesi "akşam namazı" anlamında, "المغرب" kelimesi ise devlet olarak bildiğimiz Mağrip/Fas devletini işaret etmektedir.

Cinâs iki kısımda belirir; Cinâs-ı Tâ'm ve Cinâs-ı Gayri Tâ'm. Cinâs-ı Tâ'm; harflerinin sayısı, çeşidi, dizilişi ve hey'eti/biçimi bakımından gerçekleşir. (Akkâvî, 1996, s. 466; Bilgegil, 1980, s. 309; Bulut, 2015; et-Taftazânî, 2021, s. 745; Hatib el-Kazvîni, 2003; Saraç, 2001, s. 221) Cinâs-ı Tâ'ma örnek olarak Kıyamet suresinin yirmi dokuzuncu "والتفت الساق بالساق" ayetini örnek verebiliriz. Bu ayette "الساق" "الساق" arasında harfleri, tertibi ve harekesi bakımından her iki lafız da birbirine benzemektedir.

Cinâs-ı gayri Tâ'm veya Cinâs-ı Nâkıs da denilir ki buna da örnek olarak Kıyamet Suresinin dördüncü ve on dokuzuncu "ثم إن علينا بيانه" ve "بلى قادرين على أن نسوي بنانه" ayetlerini verebiliriz. Bu iki ayetin bitiminde geçen "بيانه" ve "بنانه" lafızları arasında bazı harflerin farklı olması cinâsın tam olmadığını gösterir.

"إلى ربك يومئذ المساق" ile "والتفت الساق بالساق" ayetleri arasında "بالمساق" ve "بالمساق" lafızları arasında cinâs-ı nâkıs ya da cinâs-ı gayri tam sanatını görmekteyiz.

Ayrıca lafızların harflerinin farklı ancak ses uyumlarının benzerliği bakımından "وجوه يومئذ ناضرة" ve "وجوه يومئذ ناظرة" (Kur'ân-ı Kerim, s. 75/23-24) ayetlerini örnek verebiliriz. Bu ayette geçen "ناظرة" ve "ناظرة" lafızları arasında ses uyumu olmasına rağmen harflerini farklı olması ve farklı anlamlara

gelmeleri bakımından cinâs-ı gayri Tâmlar olarak niteleyebiliriz. Yine aynı surede “وجوه يومئذ بأسرة”¹ ve “تظنّ” “أن يُفعل بها فاقرة” (Kur’ân-ı Kerim, s.75/25) ayetlerindeki “باسرة” ve “فاقرة” lafızları arasında ses uyumu ve son harflerinden ikisinin aynı olması bakımından da cinâs-ı gayri tam olarak değerlendirmek mümkündür.

Tıbak:

Tıbak sanatı, Muhassinât-ı Ma’neviyyenin en önemli göstergelerinden biridir. Tıbak; Sözlük anlamıyla “uygunluk” demektir. İki şeyi bir araya getirmek, onları bir bütün haline getirmek demektir (Lisânu'l-Arab 1988, s. 10/209). Her iki şeyin birbirine eşit ve uygun olmasıdır. (et-Taftazânî, 2021, ss. 385-386; Hatîb el-Kazvîni, 2003, ss. 334-336; Kürkçüoğlu, 1994, s. 173; Lisânu'l-Arab 1988, s. 10/209) el-Hafâcî: “İki şeyden biri diğeri için mana bakımından zıt olmasıdır (el-Hafâcî, 1952, s. 229).” Şeklinde tarif eder. İbn Mu’tez bedî ilminden ilk bahseden alimlerden biridir. Tıbak sanatını bedî ilmi içerisinde zikretmiş ve “el-Mutâbaka” şeklinde isimlendirmiştir.

Terim anlamıyla Tıbak, anlam bakımından aralarında zıtlık bulunan sözcüklerin bir cümle içerisinde birbirlerine uyumlu olarak gelmiş olmasıdır. (‘Akkâvî, 1996, s. 596; İbnü'l-Mu’tez, 1982, s. 36) Örnek olarak “yer – gök” “siyah -beyaz” gibi iki zıt sözcüğün bir cümle içerisinde bir arada zikredilmesini verebiliriz.

Kıyamet Suresinde Tıbak sanatına “ينبؤ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر” (Kur’ân-ı Kerim, s. 75/13) ayetinde geçen “قدم وأخر” kelimelerini verebiliriz. Çünkü “ileri ve geri” anlamındaki sözcükler mana bakımından birbirlerine zıt olmakla birlikte harf sayıları ve ses uyumu birbirlerine eşittir.

Tıbak sanatına bir örnek de “فَجَعَلَ مِنْهُ الرُّؤُوسَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى” (Kur’ân-ı Kerim, 75/39) ayetini verebiliriz. Bu ayette geçen “الذَّكَرَ” ve “وَالْأُنثَى” kelimeleri arasında mana bakımından zıtlık olduğu gibi birbirlerinin karşıtları da olmaktadır.

Seci

Muhassinât-ı Lafziyyeden olan “Seci” sanatı, sözlükte; “güvercin, kumru ve benzeri kuşların nağmeli bir şekilde tekrar tekrar ses çıkarmalarına” denir. (el-Mu’cemu’l-Arabî el-Esâsî, 1989, s. 609; Feyrûzâbâdî, 1991, s. 52; İbn Manzur, 1988, s. 179; Kürkçüoğlu, 1994, s. 131) Terim olarak ise, “iki ya da daha fazla ibarenin/cümlelerin fâsılalarının/sonlarının aynı olmasıdır. Bir harfte seci meydana gelebileceği gibi birden fazla harfte veya kelimedede de meydana gelebilir (el-Hafâcî, 1952, s. 210; el-Meydânî, 1996, s. 2/503-507; et-Taftazânî, 2021, s. 429; Hatîb el-Kazvîni, 2003, ss. 393-396; İbn Manzur, 1988, s. 179). Bir başka ifadeyle fâsılaların vezin ve kafiye birbirlerine eşit kelimelerin kullanılmasıdır. Seci’ yapmaya tescî’ denir. Daha çok nesirde görülür. Nazımda ise kafiye gibidir. Kaynaklar Seci’in dört kısmı olduğunu zikreder, bunlar; Mutarraf, Mütevâzî, Murassa’ ve Meştur’dur. Biz Kıyame suresinde bu kısımlara örnek teşkil edecek ayetleri ve izahlarını vermeye çalışacağız.

Seci’de kelimelerin vezin bakımından birbirlerine uymasına “Seci’ Mutarraf” denir. Aynı zamanda fâsılaların sonundaki harfte – buna revî harfi denir- beraberlik bulunan seci’dir. (Akdemir, 1999, s. 316; el-Meydânî, 1996, s. 3/119-128; Hatîb el-Kazvîni, 2003, s. 2/547)

“فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ”

“وَحَسَفَ الْقَمَرُ”

“وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ”

“يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ”

“كَلَّا لَا وَزَرَ” (Kur’ân-ı Kerim, t.y., s. Ayet 7-8-9-10-11)

Kıyame Suresinin yukarıda zikrettiğimiz ayetlerinin fâsıllarının sonu aynı harf ve aynı ses uyumu ile bitmesi nedeniyle **Sec'i Mutarrafa** örnek verebiliriz.

Fâsılalarda Kelimelerin vezin bakımından birbirlerine uygunluk bulunması durumunda "**Sec'i Mütevâzi**" meydana gelir. (Akdemir, 1999, s. 317)

"لَا أُفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ" (Kur'ân-ı Kerim, t.y., s. 75/1)

"يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ" (Kur'ân-ı Kerim, t.y., s. 75/6)

Kıyame Suresinde yukarıda zikrettiğimiz ayetlerin fâsıllarının sonunun vezin yönünden uygun olmaları nedeniyle Sec'i mütevâzi'ye örnek teşkil etmektedir.

Bir başka örnek de "وَجَمِيعَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ" "وَحَسَفَ الْقَمَرِ" ayetlerinin fâsılları vezin ve kafiye bakımından aynı şekilde birbirlerine uyumlu gelmeleri nedeniyle "**Sec'i-i Mütevâzi**" sanatının bir göstergesi olarak kabul edebiliriz.

Sec'in bir başka çeşidi "**Sec'i Murassa**" dır. Aynı zamanda buna tarsi' de denir. Nesirde iki fıkrada, şiirde ise iki mısradaki her bir lafzın, diğer fıkradaki/mısradaki mukabili olan lafızla hem vezin hem de kafiye yönünden denk olmasıdır. (Akdemir, 1999, s. 317)

"وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ" (Kur'ân-ı Kerim, t.y., s. 75/22)

"وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ" (Kur'ân-ı Kerim, t.y., s. 75/24)

Yukarıda Kıyame suresinin ayetlerinin sonları/fâsılları birbirlerine mukabil olan "يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ" ve "يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ" lafızları arasında hem vezin hem de kafiye yönünden birbirleriyle uyumlu olmaları nedeniyle **Sec'i Murassa**' kısmına örnek verilebilir.

Mukabele

Sözlük anlamıyla "karşılama veya karşılaşma" anlamlarına gelir. (Akkâvî, 1996, s. 655; el-Mu'cemu'l-Arabî el-Esâsî, 1989, s. 966; Kitâbu's-Sina'ateyn, 1952, s. 337) Bir edebî sanat terimi olarak; bir ifade içerisinde birbirlerine karşıt olmayanları zikrettikten sonra aynı sıraya göre karşıtları olan kelimelerin zikredilmesi" şeklinde tarif edilmektedir. (et-Taftazânî, 2021, s. 388; Hatîb el-Kazvînî, 2003, s. 2/341; Kitâbu's-Sina'ateyn, 1952, s. 364)

Mukabele, "anlam ve ifade bakımından benzer bir şeye karşıt bir konuşmanın, fikir birliği veya fikir ayrılığı açısından sunumudur" şeklinde de tarif edilir. (et-Taftazânî, 2021, s. 388; Hatîb el-Kazvînî, 2003, s. 2/341; Kitâbu's-Sina'ateyn, 1952, s. 364) Mukabele sanatını Tıbak sanatı içerisinde ele alan alimler de vardır. (Allân, 2002, s. 229; et-Taftazânî, 2021, s. 388; Hatîb el-Kazvînî, 2003, s. 2/341; Kitâbu's-Sina'ateyn, 1952, s. 364)

Kıyame suresinin "وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ، إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ" ayetleri ile "وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ" ayeti arasında mukabele sanatını görmekteyiz. Bu ayetlerde "ناصِرَةٌ", "ناطِرَةٌ" ve "بَاسِرَةٌ" kelimeleri arasında ses/kafiye uyumu ve anlam karşıtlığı bakımından mukabele sanatını müşahede etmekteyiz.

Üslûbu'l-Kasem

Kasem sözlükte "bölmek parçalamak ve yemin" anlamlarına gelmektedir. (Feyrûzâbâdî, 1991, s. 4/232; İbn Manzur, 1988, s. 11/162-163) Tefsirlerde ve diğer kaynaklarda yemin üslubunda "قسم" lafzının kullanımıyla ilgili çokça görüşler ileri sürülmüştür. Özellikle de nefy edatı olan "لا"nın kasem lafzına bitişmesi konusunda şu görüşlere yer verilmiştir.

- Yani Allah Teâlâ "لا أقسم" ifadesiyle şöyle demek istemiştir: "Bu isteğimi ispatlamak için şu şeylere yemin ederim." Burada maksat yemin edilen kişiyi yüceltmektir. (Fahru'd-Dîn er-Râzî, 1981, s. 30/214-215)

- Bir başka görüş; “ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا ” (Kur’ân-ı Kerim, t.y., s. 4/65) ayetinde “لا” sıla olup kasemi/yemini pekiştirmeyi artırmak içindir. Alem/belirli olanı te’kid etmek üzere vücûben gelmiştir. Kıyame suresi ve Beled suresindeki gibi gelmiş olsaydı nefy olurdu. Ancak sıla sözün/kelamın başında gelmez. Bu nedenle de Kasem/yemin ifadesi kendisine yemin edileni ta’zim hakkında haberi içerir. Bu da o haberi nefy etmek anlamına gelir. (Zemahşerî, 1998, s. 1/538)

- Ebu’s-Suûd vâkıa suresinin tefsirinde ““لا”nın nefy için olduğunu ve yemin edilen şeyin ta’zim ve büyüklüğünü ifade etmek için gelmiştir.” Der. Bu yemin ifadesinin anlamı “لا أقسم بكذا” yani şöyle yemin ediyorum” diyerek hakkıyla yüceltmemiş olmuyorum. O zaten benim yüceltmemden daha fazla yücedir. Bu nedenle de ben onun yüceliğini te’yid etmiş oluyorum. İşte burada gelen “لا” nefy ifade eder. (Ebu’s-Suûd, tsz., s. 5/267)

- İbn Haleveyh’ göre ise “لا” sıla olarak gelmiş olup zâiddir. Manası “أقسم” yani yemin ederim” demektir. (İbn Haleveyh, 1985, s. 87) Zemahşerî de vakıa sures 75.ayeti hakkında “لا”nın zaid olduğu görüşündedir. (Zemahşerî, 1998, s. 4/58) İbn Hişâm ise kıyamet suresi “لا أقسم بيوم القيامة” ayetindeki “لا” cevabı nefy etmeye/olumsuz kılmaya hazırlık üzere zaid olarak gelmiştir, manası “hayır, kıyamet gününe yemin ederim, Boşa bırakmıyorlar.” Der. (İbn Hişâm el-Ensârî, t.y., s. 3/328-329)

- Kıyame suresinin ilk ayetinde geçen “لا”nın önceki sözü nefy için geldiğini ve cümleye “لا” nefy edatıyla başladığını ifade etmektedir. Bu müşriklerin ba’s’ı inkar etme sözlerini nefy etmektir. Müşriklerin zannettikleri gibi olmadığını ve kıyametten bahsederek söze başlar. El-Ferrâ’, Nahivcilerin bir çoğuna göre “لا”nın sıla olduğu görüşü hâkimdir. İbn Şeceri’ye göre bu görüşü aynı zamanda Ebû Ali el-Fârîsî de desteklemektedir. (el-Ferrâ’, 1983, s. 3/208; el-Kurtubî, 2006, s. 19/404-405)

Kıyame suresi yemin/kasem üslubu ile başlaması inkârcıları tehdit ve uyarı makamındadır. Ancak yemin/kasem üslubuna nefy edatıyla başlanması farklı görüşlerin irad edilmesine sebep olmuştur. Bazı âlimlere göre kasem/yemin üslubuna “لا” edatıyla başlanması cümleye yeniden başladığına ve önceden geçmiş olan bir ifadeye cevap olarak gelmiş olduğuna işaret eder. Bu görüşü el-Ferrâ ileri sürmektedir. Nahiv âlimlerinden bir kısmı da buradaki “لا” sıladır. Çünkü bu bir inkâr üslubudur. İnkâr ile başlayıp sonra inkâr amacı ile sıla ifadesiyle inkâr kastedilmez. Zira eğer bu caiz olsaydı, inkârın bulunmadığı bir haberi cümleden inkâr anlaşılmazdı. (el-Ferrâ’, 1983, s. 3/207; İbn Ebî Tâlib el-Kaysî, 1984, s. 2/775)

“وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ” ve “لَا أَقْسِمُ بِبَيْتِ الْقِيَامَةِ” ayetlerinde birinci ayette müşriklerin kıyamet gününe ve öldükten sonra dirilmeyi inkârlarına karşılık tehdit ve uyarı niteliğinde yemin üslubu ile cevap verilmiştir. İkinci ayette de müşriklerin kendi nefislerini levm etmeleri/yermelerinin yersiz olduğuna işaret etmiş ve er geç kıyamet gününe erişeceklerini bildirmektedir. Taati terk etmelerinin karşılığı hesap ve cezanın olduğuna işaret etmiştir.

Ayrıca müfessirler kasem/yemin üslubuna “لا” ile başlanması, “لا”nın yemini te’kid anlamı taşıdığı görüşündedirler. Araplarda kasem/yemin üslubunda “لا” zait olup te’kid anlamı taşır. Kasem/yemin üslubunun cevabı da “لَتُبْعَنَّ و لتُحْسَبَنَّ” dir. Buna işaret eden ayet ise “أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ” ayetidir.

İstifhâm-ı İnkârî

İstifhâm, belâgat âlimlerinin çoğuna göre “daha önce bilinmeyen bir şey hakkında bilgi istemektir. (el-Meydânî, 1996, s. 1/84) Hemze ile yapılan istifhâm üslubu ise; hem tasdik, hem de tasavvur için kullanılır. Bu yönüyle diğer istifham edatlarından ayrılmaktadır.

“أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى” ayeti; kıyamet gününü ve öldükten sonra dirilmeyi/ba’s’i inkarları sebebiyle azarlama ve tehdit amacıyla istifham üslubuyla gelmiştir. “أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى” ayeti de

önceki ayet gibi uyarı ve kınama amacıyla istifham üslubuyla gelmiştir. Surenin başlangıcı ve gidişatına baktığımızda eğer inkarlarına devam ederlerse karşılaşacakları sahnelerden bahsedecektir.

İstifham Üslubunun İstib'âd analımında kullanılması

“أَيَّانَ” istifham ismi; büyük, ehemmiyetli ve dehşetli meselelerden sual için kullanılır ve sadece gelecek zamana mahsustur. “Ne zaman” anlamında gelecek zaman ve olacak bir şeyi uzaklaştırıp yakına getirmemek için kullanılmaktadır. (*el-Hâşimî, tsz., s. 92; es-Sekkâkî, 1987, s. 313*)

Kıyame suresinde “يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ” ayeti, kıyametin ve ba’s’in gerçekleşeceğini, müşriklerin inkâr üslubuyla kendilerinden uzaklaştırma amacına işaret etmektedir.

Mecâz-ı Mürsel

Alâkası müşabehetin dışında bir şey olan lugavî mecaza “mecâz-ı Mürsel” adı verilmektedir. Bu mecâz çeşidinde lafzın hakîkî manın müşabehet karinesiyle manın başka bir manaya taşınması olayıdır. Birçok alâkası vardır. Bunlar; Sebebiyyet, cüz ‘iyyet, külliyyet, i’tibâr mâ yekûnu (olacağı itibar) ve mahalliyyettir. (*Bilgegil, 1980, ss. 169-174; Edebiyat Lügatı, t.y.; el-Hâşimî, tsz., ss. 292-296; el-Meydânî, 1996, s. 294; es-Suyûtî, t.y., s. 2/1507; ez-Zerkeşî, 1990, s. 2/258-283; Hatîb el-Kazvînî, 2003, s. 2/399; Kürkçüoğlu, 1994, s. 96; Taftazânî, 1971, s. 575*)

Bir şeyin bir parçası/cüzü zikredilerek tümü/tamamı kastedilmesi olayına cüz ‘iyyet alakasıdır. Kıyame suresinde “وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بِآسِرَةٍ” ve “وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ” ayetlerinde “وُجُوهُ” lafzı ile vücudun bir parçası zikredilerek vücudun tamamı kastedilmiş olmasıdır. Bu tür mecâz’ın alâkası cüz’iyyettir.

Bir başka örnek olarak “أَبْ حَسْبُ الْإِنْسَانِ أَلَّنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ” “İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor?” (*Kur’ân-ı Kerim, t.y., s. 75/3*) Burada kastedilen insan cinsidir. Baştaki istifham hemzisi ise “inkâr” için gelmiştir. (*eş-Şevkânî, 2007, s. 5/1557*) Bu ayette “عِظَامَهُ” lafzıyla bütünü parçası zikredilmiş, “الإنسان” lafzıyla bütün kastedilmiştir, alakası ise cüz’iyyettir. Bu nedenle de bu ifade tarzına “mecâz-ı Mürsel” diyoruz.

Ayette geçen soru üslubunun cevabı olarak “لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ” “Onu zihnine bir an önce kaydetmek için, okumada acele etme.” (*Kur’ân-ı Kerim, t.y., s. 75/16*) ayeti gelmiştir. Buna delil olarak önce kıyamete yemin edilmesi, nefsi levvâme’ye yemin edilmesi sonra da ba’s/öldükten sonra dirilme günü kemiklerin bir araya getirilme olayı ifade edilmesidir. Böylece insanın bütün parçalarını bir araya getirilmesi ile yaratılış kalıbına işaret etmiştir. Bu ifade tarzıyla “العظام” ifadesi kullanılarak mecâz-ı Mürsel sanatı icra edilmiştir. Parça zikredilmiş bütün istenmiştir. Alakası ise cüz’iyyettir. (*eş-Şevkânî, 2007, s. 5/1557*)

Tekrar

Bir sözcüğün bir ibarede tekrar edilmesidir. Bu bazen lüzumsuz olarak tekrar edilir bazen de mübâlağa/abartı için yapılır. (*Bulut, 2015, s. 418; Kürkçüoğlu, 1994, ss. 156-157*)

Kıyame suresinde “أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ” “(Ey İnsan!) Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor.”² (*Kur’ân-ı Kerim, t.y., s. 75/34*) ifadesiyle genel olarak kâfirlere, özelde ise Ebû Cehil’e tehdit işareti vardır. “أُولَىٰ” kelimesi tekrar edilerek hem tehdidin şiddeti hem de tehdidin te’kidine işaret edilmiştir.³ (*eş-Şevkânî, 2007, s. 5/1557*)

SONUÇ

Bu çalışmamızda Kur’ân’ı Kerim’in yetmiş beşinci suresini ele aldık. Surede belâğî göstergeler üzerinde durduk. Bu belâğî göstergelerin Kur’ân’da delalet ettiği manalar ve belâğî sırlarını işlemeye çalıştık.

² Kıyame 34.

³ eş-Şevkânî, *Fethu’l-Kadir*, 5/1557.

- Surenin belagat yönü; surenin isminin genel konusuna uygunluğunu göstermesi bakımından çok yönlü olarak gerçekleşmektedir:
 - Surenin başlangıcı ile içeriği arasında tam bir uyum olduğu,
 - Surenin önceki surelerle tam bir münasebetinin olduğu,
 - Kendinden sonraki surelerle de bir münasebetinin olduğu görülmektedir.
 - Fasilaları arasında da mana bakımından ve ses uyumu bakımından tam bir münasebetinin olduğu görülmektedir.
 - Surenin ayetleri Allah Teâlâ'nın güç ve kudretini te'kid ettiği görülmüştür.
 - Fasilalar arasında terkip ve dil açısından surenin yapısında tam bir uyum olduğu görülmüştür.
 - Sûrede kıyamet günü, öldükten sonra dirilme, müşriklerin itirazlarına cevabı bakımından uyarı, tehdit ve hesap gününün şiddetini izhar etme bakımından ince ve belâğî bir üslup kullanılmıştır.
 - Arap Dili bakımından kelime ve lafızların seçimi okuyucu ve dinleyicinin zihninde bıraktığı etki dikkate değer bir üslubun olduğu görülmüştür.
 - Sure Arap Belâgatının muhasinât-ı bedî'iyye'nin birçok konusunu işlediği ve üslup açısından da belâgatın inceliklerini içerdiği görülmüştür.
 - Arap Dilinin incelikleri açısından nahiv ve sarf bakımından da kullandığı terkipler Kur'ân-ı Kerimin rolünün ne kadar büyük olduğu görülmüştür.
 - İstifham edatının kullanımı,
 - Fiil ile istifham edatının nerelerde ve nasıl kullanıldığı,
 - Tehdit ve uyarı için kullanılan üslup için seçilen lafızların geneli içerecek kelimelerden oluşması,
 - Kalın ve ince harflerin fasilaların sonunda seçilmesi vurgulanmak istenen kıyamet sahnelerinin dehşetini anlatması bakımından çok manidardır.
- Son olarak Kur'ân-ı Kerimde kıyamet ile ilgili müstakil bir surenin olması, kıyamet sahnelerinin anlatılması ve müşriklere verilen cevaplarda seçilen üslup dikkate değerdir.

Kaynakça

- Akdemir, H. (1999). *Belâgat Terimleri Ansiklopedisi* (C. 1). Nil Yayınları.
- 'Akkâvî, İ. F. (1996). *El-mu'cemu'l-Mufassal fî 'Ulûmi'l-Belâğâ* (2. bs, C. 1). Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye.
- Allân, İ. M. (2002). *El-Bedî' fî'l-Kur'ân Envâ 'uhû ve Vezâifuhû* (1. bs, C. 1). Dâiretu's-Sekâfeti ve'l-İ'lâm.
- Bilgegil, M. K. (1980). *Edebiyat Bilgi ve Teorileri I Belagat* (C. 1). Sevinç Matbaası.
- Bulut, A. (2015). *Belagat Terimleri Sözlüğü* (C. 1). İlahiyat Vakfı Yayınları.
- Ebu's-Suûd, M. el-İmâdî. (tsz.). *Tefsîri Ebî's-Suûd/İrşâdu'l-Akli's-Selîm İlâ Mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm*. (C. 5). Mektebetu'r-Riyâdî'l-Hadîse.
- Edebiyat Lügatı*. (t.y.).
- el-Ferrâ', E. Z. Y. b. Z. (1983). *Ma'âni'l-Kur'ân* (3. bs, C. 3). Âlemu'l-Kütüb,.
- el-Hafâcî, M. b. S. 'îd b. S. el-Halebî. (1952). *Sırru'l-Fesâha* (C. 1). Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye.
- el-Hâşimî, A. b. İ. b. M. (with es-Sumeylî, Y.). (tsz.). *Cevâhiru'l-Belâğâ fî'l-Me'ânî ve'l-Beyân ve'l-Bedî'* (C. 1). el-Meketebetu'l-Asriyye.

- el-Kurtubî, E. A. M. b. A. b. E. B. (2006). *El-Câmi' Li ahkâmi'l-Kur'ân* (1. bs, C. 19). Müessesetu'r-Risâle.
- el-Meydânî, A. H. H. (1996). *El-Belâğatu'l-Arabiyye Ususuhâ ve 'Ulûmuhâ ve Funûnuhâ* (1. bs, C. 2). Dâru'l-Kalem.
- El-Mu'cemu'l-Arabî el-Esâsî* (C. 1). (1989). el-Munazzamatu'l-Arabiyye li't-Terbiyeti ve's-Sekâfiyyeti.
- er-Râğîp el-Esfehânî, E.-K. el-H. b. M. (with Keylânî, M. S.). (tsz.). *El-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'ân* (1. bs, C. 1). Dâru'l-Ma'rife.
- es-Sekkâkî, E. Y. Y. b. E. B. M. b. A. (1987). *Miftâhu'l-ULûm* (2. bs, C. 1). Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye.
- es-Sendûbî, H., & Selahaddin Müneymine, Ü. (1990). *Şerhu Dîvân-ı İmruu'l-Kays* (1. bs, C. 1). Dâru İhyâ'i'l-'Ulûm.
- es-Suyûtî, C. A. b. E. B. (t.y.). *El-İtkân fî Ulûmi'l-Kur'ân* (C. 2). Vezâretu's-Şuûni'l-İslâmiyyeti ve'l-Evkâf ve'd-Da'veti ve'l-İrşâd.
- eş-Şevkânî, M. b. A. b. M. (2007). *Fethu'l-Kadîr* (4. bs, C. 5). Dâru'l-Ma'rifeti.
- et-Taftazânî, S. M. Ö. (with Berğuşî, 'Ucâc 'Avde). (2021). *El-Muhtasar Şerhu Telhîsi'l-Miftâh* (1. bs, C. 1). Dâru't-Takvâ.
- ez-Zerkeşî, B.-D. M. b. A. (with ez-Zehebî, C. H., & el-Kürdî, İ. A.). (1990). *El-Bürhân fî Ulûmi'l-Kur'ân* (1. bs, C. 2). Dâru'l-Ma'rife.
- Fahru'd-Dîn er-Râzî, D.-D. Ö. (1981). *Et-Tefsîru'l-Kebîr ve Mefâtihu'l-Gayb* (1. bs, C. 30). Dâru'l-Fikr.
- Feyrûzâbâdî, M. b. Y. (1991). *El-Kâmûsu'l-Muhîr* (C. 3). Dâru İhyâ-i't-Turâsi'l-Arabî.
- Hatîb el-Kazvînî, C.-D. M. b. A. Ö. b. A. b. M. (2003). *El-İzâh fî Ulûmi'l-Belâğati* (1. bs, C. 1). Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye.
- İbn Ebî Tâlib el-Kaysî, E. M. M. (1984). , *Müşkilu İ'râbi'l-Kur'ân* (2. bs, C. 2). Müessesetu'r-Risâle.
- İbn Haleveyh, E. A. el-H. b. A. (1985). *İ'râbu Selâsîne Sûretin Mine'l-Kur'ân* (C. 1). Dâru'l-Mektebetu'l-Hilâl.
- İbn Hişâm el-Ensârî, C. (with el-Hatîb, A. M.). (t.y.). *Muğni'l-Lebîb an Kütubi'l-E'ârîb* (C. 3). el-Meclisu'l-Vatanî Li's-Sekâfeti ve't-Tevzî'.
- İbn Manzur, M. b. M. el-İrîkî el-Misrî. (1988). *Lisânu'l-Arab* (1988. bs, C. 1). Dâru İhyâ-i Turâsi'l-Arabi.
- İbnu'l-Mu'tez, A. (1982). *Kitâbu'l-Bedî'* (3. bs, C. 1). Dâru'l-Mesîreti.
- Kitâbu's-Sına'ateyn* (1. bs, C. 2) (with Askerî, E. H. el-H. b. A. b. S., el-Bicâvî, A. M., & İbrahim, M. E.-F.). (1952). Dâru İhyâ'i'l-Kutubi'l-Arabiyye,.
- Kur'ân-ı Kerim*. (t.y.).
- Kürkçüoğlu, K. E. (1994). *Tahirü'l-Mevlevî, Edebiyat Lügatı* (C. 1).
- Saraç, M. A. Y. (2001). *Klasik Edebiyat Bilgisi Belagat* (C. 1).
- Taftazânî, S.-D. M. 'ûd b. Ö. (with Hindâvî, A.). (1971). *El-Mutavvel alâ't-Telhîs* (C. 1). Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye.
- Zemahşerî, C. E.-K. M. b. Ö. (with Adil Ahmed, A.-M., & Mu'avviz, A. M.). (1998). *El-Keşşâf* (1. bs, C. 6). Mektebetu'l-'Ubeykân.

يمثل هذا الكتاب الإصدار العلمي الرسمي للمؤتمر الدولي التاسع عشر لبحوث اللغة والأدب والثقافة، الذي عُقد في أنطاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من جمعية سايبيلدر وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تركيا وتونس ودول أخرى. ويضم هذا العمل مجموعة منتقاة من الأبحاث المحكمة التي اجتازت مراحل المراجعة العلمية وفق معايير الجودة والأمانة الأكاديمية.

تعكس الدراسات الواردة في هذا المجلد التنوع المعرفي والغنى المنهجي في مجالات اللغة والأدب والثقافة، كما تبرز قيمة التعاون العلمي الدولي من خلال مشاركة باحثين من ثلاث عشرة دولة. ويؤكد هذا الإصدار أهمية دعم الحراك البحثي متعدد التخصصات وتشجيع الإنتاج العلمي بلغات مختلفة بما يعزز حضور المعرفة في فضاء البحث العالمي.

وإذ نقدّم هذا الكتاب إلى المجتمع الأكاديمي، نعبّر عن تقديرنا للجهات الداعمة والهيئات العلمية والمحكمين والباحثين المشاركين، آمليين أن يسهم هذا العمل في تعزيز الدراسات ذات الصلة وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي المستدام.

ISBN: 978-625-92747-0-6

